

Репетій С. Т.
НПУ імені М.П.Драгоманова

НЕОБУМОВЛЕНА ЛЮБОВ ЯК ЧИННИК ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ

Глобальні інтегративні процеси, що відбуваються у сучасному світовому соціокультурному просторі, зумовлюють прагматизацію суспільства, яка призводить до зниження рівня духовності особистості.

Сучасна криза суспільства має прояв у всіх сферах людської діяльності: економічній, політичній, ідеологічній, моральній та духовній. Для свого становлення країна потребує високодуховних творчих особистостей, оскільки чим більш духовно розвиненіша особистість, тим більш актуалізується її творчий потенціал і тим вагоміші її внески у функціонування суспільства.

Система освіти пов'язана з процесами, що відбуваються у суспільстві. У зв'язку з цим значно підвищуються вимоги до освіти, зокрема, до дошкільної, і педагога як носія духовності, який формує у підростаючого покоління готовність до самостійного, активного й творчого життя, реалізації свого призначення.

Майбутній вихователь, що має присвятити свою життєдіяльність роботі з дітьми повинен оволодіти не тільки професійними знаннями, але і вміннями та навичками з духовного самовдосконалення, оскільки тільки високодуховний творчий педагог може виховати ідентичну особистість.

Духовність особистості ми розглядаємо як глибинно–психологічне утворення – духовне «Я», усвідомлення якого сприяє духовному самовдосконаленню, життєтворчості за законами Краси, Добра, Істини та розвитку почуття духовної єдності з Іншими як частинами Всесвіту.

Пізнання будь–якого об'єкта, зокрема духовності, потребує вивчення його структури, компонентів. На основі узагальнення презентованих у наукових джерелах складових духовності нами виведені такі компоненти духовності, а саме духовного «Я»: духовна самосвідомість, духовна спрямованість, духовні риси характеру, духовна креативність, духовне спілкування, духовний досвід.

Видатний вчений, філософ А. Ф. Лосєв зазначав, що якщо частини існують тільки тому, що вони відтворюють ціле, а ціле втілюється в окремих своїх частинах, то це означає, що кожна частина цілого стверджує себе завдяки не тільки відтворенню цілого, а й також завдяки відтворенню інших частин. Частини цілого, на думку вченого, знаходяться не тільки у своєму цілому, а й одна в одній. Тому, якщо особистість свідомо буде розвивати хоча б один компонент свого духовного «Я», то в цьому процесі будуть задіяні всі компоненти, що сприятиме розвитку духовності.

У контексті нашого абстракту розглянемо розвиток компонента духовності особистості майбутнього вихователя, визначеного як духовне спілкування.

Спілкування є духовною потребою кожної особистості як представника суспільства. Як соціальне явище спілкування охоплює всі сфери буття і діяльності людини. У результаті взаємодії і спілкування людина стає особистістю. Змістом спілкування є знання, вміння і навички – зміст свідомості людини. Змістом духовної свідомості є розуміння того, що Всесвіт – єдиний організм, а Земля – його невід'ємна частина. Отже, духовне спілкування на всіх рівнях і у видах передбачає ставлення до кожного і себе як до частин єдиного організму, а до тваринного і рослинного світу – як причетності до цього організму. Таке ставлення сприяє розвитку духовного єднання з Іншим. Об'єднуючою силою, яка лежить в основі духовного спілкування, є необумовлена любов.

Необумовлена любов передбачає сприйняття кожної людини, не зважаючи на її вік, статус, у всій цілісності, без претензій і осуду.

Як зазначав Л. А.Сенека: «Все, що ти бачиш, у чому вміщено і божественне, і людське – єдине: ми – тільки частини великого тіла. Природа, яка створила нас із одного і того ж та визначила одне призначення, народила нас братами». За виразом П. Феррینی, почуття до брата – це відображення твоїх почуттів до себе.

Така любов поєднує всі компоненти буття в гармонійне світове ціле. Необумовлена любов існує без умовностей, тобто без залежності від будь–чого, до себе, інших людей і всього сутнього. Розвиток необумовленої любові в людині впливає не тільки на розвиток її духовності, а й на Всесвіт. Як зазначає П. Феррینی, кожна свідомість і кожне серце у Всесвіті відчувають це.

З цього приводу А. Ф. Лосєв підкреслював, що справа любові полягає у возз'єднанні людей, а через них – і всього тварного.

Необхідно зазначити, що зародки необумовленої любові людина має від народження. Про це писав у

своєму «Трактаті про любов» перський філософ, лікар, учений Ібн Сіна (Авіценна), що буття кожної сутності, яке керується вищим принципом, визначається вродженою любов'ю.

На нашу думку, щоб розвинути необумовлену любов, можна скористатися вимогами, які запропонував Е. Фромм: дисципліни (від лат. навчання, виховання, суворий порядок) в усьому протягом життя; зосередженості як необхідної умови для вдосконалення в усьому; терпіння– оволодіння будь–яким мистецтвом не передбачає швидкого результату; повне поглинання цим процесом. Е. Фромм зазначає: «Якщо хочеш стати майстром у будь–якому мистецтві, потрібно присвятити цьому все життя...». Щодо мистецтва любові, на думку вченого, це означає, що потрібно вправлятися у дисципліні, зосередженості і терпінні в кожну мить свого життя

Згідно з Е. Фроммом, любов – це установка, орієнтація характеру, що визначає ставлення людини до світу взагалі, а також форма виявлення почуття турботи, відповідальності, поваги і розуміння інших людей, бажання і здібність зрілого створюючого характеру до активної зацікавленості в житті і розвитку об'єкта любові.

В освіті і вихованні головними вимогами до професії вчителя є любов до дітей. Як зазначав Л. М. Толстой, якщо учитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він досконалий учитель. Любов до дітей є фундаментом виховання, на якому складаються надійні взаємини з дітьми. Це потребує від педагога перетворення його душі, постійного самовдосконалення. Така творчість вимагає від творця «високої самодисципліни і постійної жертвовності». Як зазначає Р. Г. Априсян, творчість майже завжди аскетична, оскільки потребує зусиль, самообмеження, цілеспрямованості та подолання перешкод у собі й у світі.

Життєтворчість педагога пов'язана з людьми різного віку, соціального стану, світогляду. Сприйняття Іншого у повній цілісності, підтримання гармонійних взаємовідносин потребує від майбутнього фахівця усвідомлення власних духовних потреб – орієнтації на вищі універсальні цінності: Істини, Добра, Краси, уподібнення духовним подвижникам, носіям Любові, розвитку постійного самопізнання, самовдосконалення, розширення любові до стану необумовленої.

В. А. Малахов зазначає, що любов являє людині повноту її душевної реалізації, повноту смислових і творчих потенцій життя; вона акумулює позитивну моральну енергію, благодатну енергію радості, що допомагає людській особистості витримувати натиск обставин, не зраджувати себе, в будь–яких стосунках лишатися вірною кращим своїм ідеалам і цінностям.

Отже, усвідомлення майбутнім фахівцем власного духовного «Я», духовне самовдосконалення, потребує від нього постійної рефлексії своїх внутрішніх психічних станів, професійної діяльності.

А. Маслоу вважає, що почуття любові властиве самоактуалізуючій (САО) особистості. У цьому сенсі для нас є цікавими якості САО, що живе з любов'ю, описані А. Маслоу:

- чесність, доброта, природність, щирість у поведінці;
- безкорислива любов до іншого просто за те, що він існує;
- відчуття поваги до людини незалежно від її віку;
- вміння радіти успіхам інших людей.

У своєму дисертаційному дослідженні І. А. Парасюк зазначає, що практична педагогічна етика обґрунтовує в якості нормативних моральних почуттів учителя почуття любові, довіри, співчуття, милосердя, доброзичливості, справедливості, поваги до учнів, підтримки, оскільки вони є суб'єктивно–психологічним вираженням закономірностей взаємостосунків між людьми. «Любов – фундамент виховання, на якому складаються надійні взаємини з дітьми, бо ж вихованість передбачає не формальне знання дитиною правил поведінки, а певний рівень розвитку моральних почуттів. І в даному випадку вихователь, – підкреслює автор, – повинен турбуватися перш за все не про те, які якості він хоче розвинути в дитині, а про те, як проявити саме в собі дані якості стосовно вихованця».

Тому, щоб виховати творчу, високоморальну, духовну особистість, сповнену любові, вихователь повинен сам бути взірцем високих моральних якостей і випромінювати любов до дітей і всього суцього.

Як зазначає К. Юнг: «Ти сам повинен бути таким, яким хочеш зробити іншого».

Таким чином, майбутній педагог, вдосконалюючи і створюючи себе, сприятиме удосконаленню і творенню внутрішнього світу своїх вихованців, духовному єднанню людства.